

Evaluación de la visión al color en Síndrome Down: revisión

Ximena Alejandra Checa Caratachea¹, Myrna Miriam Valera Mota¹ y Álvaro Edgar González Aragón Pineda²

¹ Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Carrera de Optometría

² Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Carrera de Odontología

Resumen

La evaluación optométrica en niños con Síndrome de Down se enfoca generalmente en la evaluación de la agudeza visual, la corrección de errores refractivos, la evaluación de la función acomodativa, el estrabismo, sensibilidad al contraste y la evaluación de la salud ocular, pero la visión al color es un campo que no se encuentra explorado y poco se habla acerca de él en la actualidad. **OBJETIVO:** Conocer si en la evaluación optométrica del niño con síndrome Dawn se incluye la evaluación de la visión del color y si existen pruebas específicas diseñadas para ésta última. **METODOLOGÍA:** Se realizó una revisión sistemática de estudios donde se evaluó la visión en pacientes con diagnóstico de Síndrome de Down, enfatizando en evaluación de visión al color y las pruebas que se utilizan para dicha evaluación. La revisión sistemática incluyó artículos publicados y literatura gris donde se incluyeron tesis de grado, los criterios de inclusión para la selección fueron: Fecha de publicación: no se establecieron límites en la fecha de publicación, incluyendo trabajos publicados en el periodo del año 1994 a 2020. La búsqueda se realizó en distintas bases de datos, incluyendo Google Scholar, PubMed, LILACS y TesiUNAM, utilizando un total de 10 artículos. **CONCLUSIÓN:** Después de llevar a cabo una exhaustiva búsqueda sobre pruebas diseñadas o adaptadas para evaluar pacientes en edad pediátrica diagnosticados con Síndrome de Down se encontraron escasos resultados de la evaluación optométrica y sobre todo de la evaluación de la visión cromática.

Abstract

Optometric evaluation in children with Down syndrome generally focuses on the assessment of visual acuity, correction of refractive errors, assessment of accommodative function, strabismus, contrast sensitivity, and assessment of ocular health. However, color vision is an underexplored field and is currently little discussed. **OBJECTIVE:** To determine whether color vision evaluation is included in the optometric evaluation of children with Down syndrome and whether specific tests are designed for this purpose. **METHODOLOGY:** A systematic review of studies that evaluated vision in patients diagnosed with Down syndrome was conducted, with an emphasis on color vision evaluation and the tests used for this evaluation. The systematic review included published articles and grey literature where undergraduate theses were included, the inclusion criteria for selection were: Publication date: no limits were set on the publication date, including works published in the period from 1994 to 2020. The search was carried out in different databases, including Google Scholar, PubMed, LILACS and TesiUNAM, using a total of 10 articles. **CONCLUSION:** After carrying out an exhaustive search on tests designed or adapted to evaluate pediatric patients diagnosed with Down syndrome, few results were found on optometric evaluation and especially on the evaluation of color vision.

Palabras Clave: Síndrome Down, defecto de la visión cromática, enfermedades oculares

Keywords: Down syndrome, color vision defect, eye diseases

1. INTRODUCCIÓN

Probablemente el primer dato que se tiene acerca del Síndrome de Down se da en el siglo XVII d.C. al hallarse un cráneo sajón con características óseas que corresponden a las presentes en el Síndrome de Down, así como figuras de barro de la cultura Olmeca que datan de hace aproximadamente 3000 años; también se tiene información sobre una pintura entre 1430 y 1506 de Andrea Mantegna llamado “La virgen y el niño” donde se ilustra un niño con rasgos faciales similares a los presentes en dicho síndrome [1] e ilustraciones de personas con características faciales similares a las del Síndrome de Down halladas en el año de 1505, así como un cuadro

de Sir Joshua Reynolds que data del año 1773 donde se encuentra ilustrado un niño con características faciales presentes en dicho síndrome, el cuadro se titula “Lady Cockburn y sus hijos” [2].

En el año de 1838 Jean-Etienne-Dominique Esquirol publica un libro en el cual presenta una sección llamada “Idiocy” término que asocio al retraso mental, describiendo por primera vez características relacionadas con el fenotipo presente en la trisomía 21 [3].

Por otro lado, John Langdon Haydon Down, en el año de 1866 publica un artículo titulado “Observaciones en un grupo étnico de idiotas” [2]; Down encuentra características similares en los pacientes, los cuales presentaban retraso mental, introduciendo el término “Mongolismo” por su similitud con la población asiática debido al aspecto de sus ojos [1-4]; y en 1909 Shuttleworth establece por primera vez que uno de los factores de riesgo para presentar el Síndrome de Down es la edad materna [1]; tiempo después, Crooshank en el año de 1924 publica un libro llamado “The Mongol in our midst” donde sugiere que éstas personas descendían de antecesores de raza mongólica y presentaban una regresión hacia el orangután [2]; en el año de 1932 Davenport menciona que las alteraciones cromosómicas pueden dar origen al Síndrome de Down [1] y en ese mismo año Waardenburg menciona que la causa era un reparto anormal de cromosomas ocasionado por la no disyunción [2, 5]; años más tarde, en 1956 se determina que el número de cromosomas humanos es 45; Jerome Lejeune en 1957 relaciona la enfermedad con un alteración cromosómica donde se encuentra un cromosoma extra en el par 21 (HSA21); un año más tarde Jerome Lejeune, Marthe Gautier y Raymond Turpin descubren que el Síndrome de Down se debe a una alteración genética localizada en el cromosoma 21 [3, 6, 7] y descubren que las personas con ésta condición presentaban 47 cromosomas, en lugar de 46 [2].

En 1931, Turpin describe las características clínicas del Síndrome de Down y en 1953 publica una investigación del Síndrome de Down familiar en colaboración con Lejeune [3].

Fue en el año de 1970 cuando Caspersson publica que el Síndrome de Down es ocasionado por la triplicación del material genético del cromosoma 21, mencionando que la alteración se da en la porción distal del brazo largo de dicho cromosoma [1].

Al realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre evaluación optométrica en niños con Síndrome de Down, fueron pocos los artículos encontrados, y en menor cantidad los que hacen referencia a la evaluación de la percepción del color (en éstos artículos la evaluación se realiza con pruebas ya existentes y utilizadas para la evaluación de cualquier tipo de población); siendo que se requieren del conocimiento de las características conductuales de los pacientes diagnosticados con Síndrome de Down. Se encontraron distintos trabajos donde se habla de algunas sugerencias para poder evaluarlos de una manera más confiable, sin embargo, todos se refieren a la evaluación optométrica general, ninguno incluye la evaluación de la visión al color.

Algunos autores hablan sobre los métodos o test más confiables para la evaluación del estado refractivo, sistema binocular, la acomodación, estereopsis y salud ocular, sin embargo, poco se sabe acerca de la evaluación de la visión al color, tomando en cuenta que los niños con Síndrome de Down utilizan diversas herramientas de comunicación que presentan complementos de diversos colores dentro de su entorno social y académico, una alteración de la visión cromática podría traer complicaciones a la interpretación de indicaciones e impedir su adecuado desarrollo tanto escolar como laboral [8]; considerando que los niños con Síndrome de Down requieren desarrollarse bajo cierta motivación, es importante conocer sus necesidades y estimularlos desde edades tempranas para ayudarlos a incorporarse correctamente a la sociedad [9].

Debido a las características conductuales de éstos pacientes como su dificultad para expresarse verbalmente, su tendencia a evadir tareas difíciles [10, 11], el déficit de atención es común en ellos [10], su interés ante la presencia de estímulos repetidos [12], su preferencia por pruebas de respuesta motrices y perceptivas [13] así como la mejora de respuestas con herramientas digitales [14] podemos considerar que las pruebas para evaluar la visión al color que actualmente existen pueden resultar complejas para éstos pacientes y llevar a que se pierda la atención, así como arrojar resultados poco confiables, por lo cual la creación de algunos test adecuados a sus características permitiría la obtención de resultados más precisos.

Se estima que en México hay 1/650 recién nacidos con Síndrome Dawn.

México es un país altamente mestizado y diversos autores refieren que esto es un factor importante para padecer discromatopsia congénita. En 2019 se reportó una prevalencia de 5.65% en el sexo masculino y 0.32% en el sexo femenino, con una prevalencia global de 2.61% en el centro del país [15].

Se sabe que los niños con Síndrome de Down suelen presentar diversas alteraciones en su sistema visual, donde los errores refractivos, la agudeza visual, la función acomodativa y la visión binocular suelen encontrarse alterados [16].

Una vasta mayoría de pacientes diagnosticados con Síndrome de Down presentan errores refractivos significativos [5], a pesar de que es más frecuente la hipermetropía que la miopía [17,18], ésta suele ser común y se encuentra relacionada con alteraciones en la visión cromática; por otro lado se habla de la frecuencia con que se diagnostican cataratas congénitas y adquiridas o alteraciones a nivel de la retina (glaucoma asociado a catarata o a miopía) [4, 19], las cuales se relacionan a alteraciones de la visión al color en éstos pacientes.

Un tema importante a considerar es que en los niños con Síndrome de Down suelen administrarse fármacos para tratar diversas alteraciones conductuales o del sistema nervioso, lo cual puede llevar a los niños a presentar discromatopsias adquiridas.

Con el presente estudio se pretende conocer si en la evaluación optométrica del niño con síndrome Dawn se incluye la evaluación de la visión al color y si existen pruebas específicas diseñadas para este fin.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática de estudios donde se evaluó la visión en pacientes con diagnóstico de Síndrome de Down, enfatizando en evaluación de visión al color y las pruebas que se utilizan para dicha evaluación.

Se consideró que en los estudios se utilizaran las pruebas más aptas y confiables de acuerdo a las características conductuales y motrices de los pacientes con Síndrome de Down, así como la adaptación de las pruebas existentes o la creación de nuevas pruebas.

La revisión sistemática incluyó artículos publicados y literatura gris donde se incluyeron tesis de grado, los criterios de inclusión para la selección fueron:

-Fecha de publicación: no se establecieron límites en la fecha de publicación, incluyendo trabajos publicados en el periodo del año 1994 a 2020.

-Idioma: sin especificar

Para llevar a cabo la búsqueda se utilizaron los términos “Síndrome de Down”, “visión al color”, “discromatopsia”, “daltonismo”, “pruebas para visión al color”, “Down Syndrome”, “color vision”, “test”.

La búsqueda se realizó en distintas bases de datos, incluyendo Google Scholar, PubMed, LILACS y TesiUNAM. Para llevar a cabo la revisión sistemática se llevó a cabo un análisis crítico de la literatura, considerando que en los estudios se incluyeran pacientes de educación especial donde se hubieran evaluado a niños y jóvenes con Síndrome de Down, se tomó en cuenta que se llevara a cabo una evaluación optométrica u oftalmológica priorizando que se llevara a cabo evaluación de la visión al color y que se hubieran adaptado las pruebas existentes o se hubieran creado nuevas pruebas adaptadas de acuerdo a las características conductuales y motrices de los pacientes con Síndrome de Down.

Al realizar la búsqueda de la literatura en las bases de datos se encontraron en total 10 estudios relevantes, los cuales se seleccionaron como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Algoritmo de búsqueda, términos utilizados y estudios encontrados de acuerdo a cada base de datos

En la Figura 2 se muestra los resultados obtenidos en la búsqueda inicial, en la cual se obtuvieron 17,213 resultados en las bases de datos Google Académico, PubMed, LILACS y TesiUNAM.

Posterior al análisis de título, palabras clave y resumen quedaron 96 resultados, de los cuales se descartaron 24 debido a que las variables analizadas no correspondían con los criterios establecidos, quedando 14 estudios que fueron evaluados de acuerdo a su calidad metodológica, de los cuales se descartaron 4, considerando para la inclusión de esta revisión sistemática 10 estudios en total.

Figura 2. Diagrama de búsqueda, criterios utilizados para identificación, exclusión y selección de estudios con base en los criterios requeridos

3. RESULTADOS

Tabla 1. Registro de las referencias incluidas N=10

No.	Título	Autores	Año	País/Población	País/Publicación
1	Evaluación optométrica “dinámica” en niños de educación especial y materiales para su valoración clínica. [20]	Valera MM, Ponce S, Tapia D.	2013	México	Colombia
2	Vision evaluation in people with Down's syndrome. [21]	Pérez CJ, De Fez M, Climent V.	1994	España	Reino Unido

3	Estado de la función visual en adultos con Síndrome de Down y su relación con los procesos de envejecimiento. [8]	Martín PY.	2018	España	España
4	Manejo optométrico en paciente con Síndrome de Down diagnosticado con hipermetropía. [22]	Huanca KR.	2020	Ecuador	Ecuador
5	Alteraciones oculares en personas con Síndrome de Down que asisten a instituciones educativas del Eje Cafetero. [23]	Zuleta TAP, Marín BSI, García LK.	2009	Colombia	Colombia
6	Análisis de la situación visual de estudiantes del nivel A y B con síndrome de Down de Fasinar y propuesta de guía de recursos didácticos que contribuyan a un mejor aprendizaje dentro del salón de clases. [24]	Rodríguez FI, Terranova AE.	2014	Ecuador	Ecuador
7	Problemas refractivos en niños y niñas con Síndrome de Down en etapa escolar, estudio realizado en niños con Síndrome de Down en etapa escolar de la	Guzmán KO.	2015	Ecuador	Ecuador

	Escuela AVINFA. [25]				
8	Efecto del entrenamiento visual-perceptual en pacientes con síndrome de Down. [26]	Rodiles CN.	2016	México	México
9	Los síndromes de Down en el gabinete optométrico. [16]	Pérez MB.	2016	España	España
10	Alteraciones visuales y oculares en pacientes pediátricos con síndrome de Down y retardo mental leve del Colegio Madre Adela y Fundación Fe en Bogotá. [27]	Chávez CA, Flórez AL.	2017	Colombia	Colombia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el año 2013 se publicó un artículo donde presentan los resultados obtenidos al realizar una evaluación optométrica dinámica en niños de educación especial tras la creación de algunas pruebas y el uso de los test más aptos para una evaluación completa. En el trabajo se utiliza el cubo de las “E” y tambores optocinéticos adaptados al sistema LEA para la toma de agudeza visual lejana; para evaluar la agudeza visual cercana diseñaron un test mediante el uso de dulces esféricos y sopa de letras, pintados con colores mate, la agudeza visual se calculó mediante la modificación de la distancia y el tamaño de los dulces y letras utilizadas.

Para realizar retinoscopia se utilizó Mohindra y reglas esquiásticas.

En dicho artículo se evaluó la visión al color mediante el diseño de algunas pruebas utilizando un juego de damas chinas, pintando en los triángulos cada esfera de un color, pero con distintas saturaciones, en el centro del tablero se colocaron todas las esferas y se pidió al niño colocarlas en el color correspondiente. También se creó otra prueba mediante el uso de palos chinos pintados de un solo color, pero distinta saturación, pidiendo al niño que los acomodara por color y saturaciones.

En el estudio se trabajó con 4 niños de educación especial, evaluados en la Clínica de Optometría de FES Iztacala de la UNAM, donde se incluye un niño con diagnóstico de Síndrome de Down, el cual mostró poca participación al evaluar la visión al color con las pruebas diseñadas [20].

En 1994 se llevó a cabo un trabajo donde evalúan la visión al color de 72 pacientes con Síndrome de Down mediante el uso del Test de Ishihara y un anomaloscopio. En sus resultados informan que 13 de los pacientes

evaluados, de los cuales 6 eran hombres y 7 eran mujeres presentaron alteraciones de la visión cromática; monocularmente 10 ojos presentaban defecto protán, 1 ojo deután y el resto no presentó alteraciones; binocularmente 4 ojos eran protán, 2 deután y el resto sin alteraciones [21].

En el año 2018 se publica una tesis donde se evaluó la función visual en pacientes con Síndrome de Down. En dicho trabajo se evaluaron 69 jóvenes con Down de entre 17 y 35 años, 24 hombres y 45 mujeres y un grupo control sin Síndrome de Down donde participaron 68 jóvenes, 17 hombres y 51 mujeres de entre 19 y 34 años y un tercer grupo de adultos de edades entre 55 y 79 años, donde participaron 55 pacientes, 26 hombres y 29 mujeres. En los tres grupos se llevó a cabo una evaluación optométrica completa, incluyendo la evaluación de la visión al color. Para evaluar la visión cromática se utilizaron dos test distintos; para evaluar el eje rojo-verde se utilizó el test de Ishihara Plate Colour Vision de 38 láminas y un oclisor o parche; con aquellos pacientes incapaces de responder verbalmente, se les proporcionó un pincel para repasar las figuras del test; para evaluar el eje azul-amarillo utilizó el test Lanthony Tritán Album.

Al finalizar la evaluación se encontró que no había una diferencia en los resultados obtenidos entre los pacientes con Síndrome de Down y los que no lo presentaban, aunque todos los participantes presentaron alteraciones de la visión al color. Con el test de Ishihara se presentaron alteraciones en un 6.5% en ojos derechos y 4.3% en ojos izquierdos en los pacientes con Síndrome de Down y en los otros grupos sin Down 3.1% en ambos ojos. Con el test Tritan se encontró que un 3.6% de pacientes con Down que presentaron alteración cromática en el eje azul-amarillo, el grupo sin Down no presentó alteraciones y no se encontró diferencias significativas entre ambos grupos [8].

En 2020 se realiza un estudio en un paciente con Síndrome de Down donde se habla sobre el manejo optométrico.

Se trabajó con un paciente masculino de 10 años con Síndrome de Down, se realizó una anamnesis completa donde el paciente refiere no ver bien de lejos. Se evalúa agudeza visual y refracción con cicloplejía y sin cicloplejía mediante el uso de auto refractómetro y se realizan pruebas subjetivas, determinando una hipermetropía. Se evaluó motilidad ocular encontrando parámetros normales, ducciones y versiones sin restricciones, Cover test encontrando ortoforia, se realiza biomicroscopía encontrando reacción papilar y folicular 1+/4 en conjuntiva tarsal de ambos ojos y oftalmoscopía sin alteraciones, se aplica Test de Ishihara encontrando en OD 6/6 y OI 6/6 (el paciente observó las 6 láminas de las 6 que se presentaron).

En dicho estudio se concluye que el paciente requiere el uso de corrección óptica y ejercicios optométricos [22].

Antecedentes optométricos

En 2009 se publica un artículo donde se llevó a cabo un estudio en 20 pacientes con Síndrome de Down que asisten a instituciones de educación especial para determinar las alteraciones oculares más frecuentes de tipo motor y refractivo.

Se buscó identificar los test más adecuados para evaluar a los pacientes y se llevó a cabo una evaluación visual motora y refractiva.

Con los resultados de dicho estudio se buscó determinar la prevalencia de alteraciones, hallar los test más adecuados para la evaluación y mediante el análisis, orientar a los padres para de opciones de tratamiento [23]. En el año 2014 se publicó una tesis donde analizan la situación visual de 19 estudiantes del nivel A y B de la Unidad de Educación Inicial de FASINARM con Síndrome de Down, para realizar el trabajo se eligió una muestra de niños con Down de 3 a 5 años de edad. Se aplicaron encuestas a los docentes de la Unidad de Educación Inicial y a los familiares de los niños para obtener información sobre sus diagnósticos visuales, por otro lado, se evaluó el comportamiento de los niños dentro del salón de clases para obtener información sobre sus principales dificultades.

Al evaluar los resultados obtenidos se encontró que un 53.33% de los niños habían sido evaluados y diagnosticados anteriormente por un oftalmólogo, 40% no tiene diagnóstico visual y 6.6% ha sido diagnosticado por otro tipo de especialista; a un 41.66% se le recetó uso de lentes oftálmicas y 40% de niños se relacionan a la presencia de hipermetropía.

Se observa una incidencia de 22.22% de lagrimeo, 7.4% se frota los ojos con frecuencia, 3.7% presenta alguna desviación ocular, 3.7% presenta opacidades de medios refringentes, 3.7% presenta dolor de ojos y/o cabeza, 3.7% presenta orzuelos frecuentemente, 7.4% presenta parpadeo excesivo, 18.5% se acerca los objetos a los ojos, 7.4% presenta movimientos rítmicos de ojos y 22.22% presenta lagaña.

Respecto a los tratamientos recomendados a los pacientes por los especialistas se encontró que a un 41.66% se le recetó uso de lentes oftálmicas, al 25% se le recetó tratamiento con algún tipo de gotas oftálmicas y a un 33.33% se le recetó otro tipo de tratamientos diferentes a las opciones de la encuesta.

Respecto a la observación de los padres a sus hijos, al analizar las encuestas se concluye que un 40% de niños frunce el ceño o entrecierra los ojos para enfocar objetos, 20% mira de reojo y 10% presenta una posición de cabeza específica para poder enfocar.

El 100% de niños presentó función visual en ambos ojos [24].

En 2015 se realiza un estudio para determinar los errores refractivos en niños con Síndrome de Down en edad escolar y lograr mejorar su rendimiento.

Se trabajó con 47 pacientes de 3 a 15 años atendidos en la escuela de niños especiales AVINFA donde se realizaron encuestas a sus padres, profesores y se determinó el valor del error refractivo de los niños para poder adaptar corrección óptica y demostrar si mejora su rendimiento académico.

Al analizar los resultados se encuentra que 42% de niños tenía edades de 5 a 8 años, 32% de 8 a 11 años y 26% de 12 a 15 años; 47% eran del sexo femenino y 53% del sexo masculino; el 28% de pacientes presentó miopía, 38% hipermetropía, 19% astigmatismo, 6% astigmatismo miópico y 9% hipermetrópico.

El tratamiento para la corrección visual se dio en material CR-39, 28% fueron lentes esféricas negativas, 38% esféricas positivas, 19% cilindro puro y 15% cilindro combinado.

Al evaluar el rendimiento académico se encontró que 30% era insuficiente, 42% regular, 21% bueno y 7% muy bueno, al compararlo el rendimiento evaluado cuando los pacientes utilizan ya su corrección óptica se encuentra que 7% es insuficiente, 11% regular, 47% bueno y 36% muy bueno.

Como conclusión se observa claramente que después de utilizar el tratamiento con lentes oftálmicos, el rendimiento escolar de los niños mejora, en los casos que no hubo mejoría fue porque no se utilizó el tratamiento correctamente [25].

En 2016 se publica una tesis donde se habla sobre el efecto del entrenamiento visual-perceptual en pacientes con Síndrome de Down, en dicho estudio trabajó con 19 niños con Down y 19 niños control, donde se llevó a cabo una evaluación optométrica.

Se evaluó el estado refractivo mediante retinoscopia de Mohindra, se evaluó agudeza visual con tarjetas LEA, se realizó Cover Test y SCCO y se evaluaron habilidades perceptuales mediante ángeles en la nieve, círculos en el pizarrón, VOT, esferas y cuerdas, salto alternado 3x3 y balanceo.

Se trabajó en total con 38 niños, 42% del sexo femenino y 58% del sexo masculino de entre 9 y 17 años.

Al evaluar a los pacientes se encontró en el grupo control 4 casos emétopes, 8 casos de miopía, 3 de hipermetropía, 3 de astigmatismo miópico y 1 de astigmatismo hipermetrópico; en el grupo con Síndrome de Down se encontraron 3 casos con miopía, 3 con hipermetropía, 6 con astigmatismo miópico, 5 con astigmatismo hipermetrópico y 3 con astigmatismo mixto.

En el grupo control se encontraron 18 casos de ortoforia y 1 caso con endoforia y en el grupo estudiado se encontraron 7 casos de ortoforia, 4 con endoforia, 2 con exoforia, 5 nistagmus y 1 caso con estrabismo.

Respecto a motilidad ocular en el grupo con Down se evaluó como adecuada o inadecuada y se encontraron 10 casos adecuados, 5 inadecuados y 4 imposibles de evaluar.

En la prueba ángeles en la nieve en el grupo con Down se encontraron 12 casos de desempeño bajo y 7 con desempeño normal, en círculos en el pizarrón se encontraron 14 casos con desempeño bajo y 5 normal, en VOT se obtuvo una media de aciertos de 8.42, en la prueba de cuerdas y esferas se obtuvo una media de 2.74 esferas, en 3x3 salto alternado se encontraron 15 casos con desempeño bajo y 4 normal, en balanceo se obtuvo una media de 4.11 segundos.

En el trabajo se concluyó que, al trabajar las habilidades de motilidad ocular, relación espacial, análisis e integración visual motora mejoran con el entrenamiento visual perceptual [26].

En el año 2016 se publica un trabajo de revisión de datos sobre la evaluación optométrica en pacientes con Síndrome de Down, donde utilizó un total de 49 referencias bibliográficas. En dicho trabajo se habla sobre las alteraciones más frecuentes encontradas en estos pacientes y recomendaciones de evaluación y tratamientos, aunque sólo se aborda agudeza visual, errores refractivos, acomodación y visión binocular.

En el trabajo presentado se habla sobre la importancia de la selección del test adecuado para la evaluación de pacientes con Síndrome de Down mencionando cuáles de ellos son los más aptos según la bibliografía consultada. Para evaluar agudeza visual recomiendan utilizar el test de Teller en un 85% de niños menores de 5 años y la E de Snellen para mayores de 12 años, aunque el test de Teller es el más recomendado en pacientes con Down.

Hablando de errores refractivos se menciona que un 79% de pacientes con Síndrome de Down no se encuentran corregidos correctamente o no utilizan su corrección óptica, además que hay contradicciones entre los diversos autores acerca de cuál error refractivo es el más común y no se establece a partir de cuántas dioptrías de hipermetropía debe ser corregida, dando la importancia de estandarizar estos datos. Por otro lado, se habla de la importancia de la correcta evaluación visual, ya que, por la complejidad de tratar a estos pacientes, es evidente que no se evalúan correctamente.

Debido a la reducción de la acomodación, recomiendan el uso de lentes bifocales ya que influyen sobre su agudeza visual y su sistema acomodativo [16].

En el año 2017 se publica un artículo sobre las alteraciones visuales y oculares en pacientes pediátricos con Síndrome de Down, se trabajó con 24 niños, 12 hombres y 12 mujeres de entre 6 y 12 años con Síndrome de Down y retraso mental leve donde se realizó una anamnesis y se evaluó agudeza visual mediante NYLH TEST y optotipos LEA monocular y binocularmente; se realizó Cover test con prismas para medida de desviaciones; se evaluó fondo de ojo mediante oftalmoscopia directa y se evaluó el reflejo Bruckner; se evaluó segmento anterior utilizando lámpara de hendidura portátil, evaluando anexos, carúncula, conjuntiva, lágrima, esclera, córnea, cámara anterior, iris, pupila y cristalino y se realizó retinoscopia dinámica utilizando caja de pruebas y retinoscopio de banda.

El 4% de pacientes presentó miopía, 4% hipermetropía y 91% astigmatismo, del cual 31% fue miópico y 61% hipermetrópico [27].

Conclusión

Después de llevar a cabo una exhaustiva búsqueda sobre pruebas diseñadas o adaptadas para evaluar pacientes en edad pediátrica diagnosticados con Síndrome de Down se encontraron escasos resultados de la evaluación optométrica y sobre todo de la evaluación de la visión cromática.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo.

Financiamiento

Los autores declaran que no recibieron financiamiento por tratarse de una revisión sistemática del tema.

Agradecimientos

Al proyecto PAPIIT IN207323 por el apoyo al proyecto de Visión al color de la FES Iztacala de la UNAM y a las profesoras Luz Elena Maya López, Ma Concepción Rodríguez Salgado, Nadia Yael Morales Rodríguez y Cecilia Islas Vargas por la revisión del trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Basile H. Retraso mental y genética Síndrome de Down. Revista argentina de clínica neuropsiquiatría. 2008; 15(1):9-23. Disponible en: https://alcmeon.com.ar/15/57/04_basile.pdf

- [2] Morales PML, Pérez EL, Vidrio GP, Yáñez SAB, Echaui LV. Reseña histórica del síndrome de Down. Revista De La Asociación Dental Mexicana. 2000; 57(5):193-199. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2000/odo05g.pdf>
- [3] Cammarata-Scalisi F, Da Silva G, Cammarata-Scalisi G, Sifuentes A. Historia del síndrome de Down. Un recuento lleno de protagonistas. Can Pediatr. 2010; 34(3):157-129. Disponible en: <https://www.studocu.com/row/document/aureus-university-school-of-medicine/mba/dialnet-historia-del-sindrome-de-down-3719661/68480357>
- [4] Kaminker P, Armando R. Síndrome de Down: Primera parte: enfoque clínico-genético. Archivos argentinos de pediatría. 2008; 106(3):249-259. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752008000300011&script=sci_arttext&tlng=en
- [5] Watt T, Robertson K, Jacobs R. Refractive error, binocular vision and accommodation of children with Down syndrome. Clinical and experimental Optometry. 2015; 98(1):3-11. DOI:10.1111/cxo.12232. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25395109/>
- [6] Taboada N, Licea MA, Acosta O, Estévez OP, Seranega RD, Vivar LJR, Téllez OB. Caracterización clínico genética del síndrome Down en el Estado Plurinacional de Bolivia. Revista cubana de Genética Comunitaria. 2011; 5(3):82-88. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubgencom/cgc-2011/cgc113d.pdf>
- [7] El Achkar M, Giraldi S, Marinoni P. Frecuencia de las dermatosis en niños con síndrome de Down. Dermatol Pediatr Lat. 2007; 5(1):26-31. Disponible en: <https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dpl/v05n01/pdf/ao4v5n1.pdf>
- [8] Martín YM. Estado de la función visual en adultos con Síndrome de Down y su relación con los procesos de envejecimiento [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Óptica y Optometría de Madrid Departamento de Optometría y Visión; 2019. Disponible en: <https://docta.ucm.es/entities/publication/824cbec1-6099-4a77-9552-28e47ae15219>
- [9] Avilés M. Diagnóstico del color en los materiales didácticos utilizados por los niños y niñas con síndrome de Down de Educación Inicial en la Unidad Educativa Guiomar Vera Ramírez [Tesis doctoral]. Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Diseño Gráfico; 2018. Disponible en: <https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1671>
- [10] Patterson B. Problemas de conducta en las personas con síndrome de Down. Revista Síndrome de Down. 2004; 21:99-102. Disponible en: <https://downcantabria.com/revistapdf/82/99-102.pdf>
- [11] Fernández M, Ramos G, Caro C, Peñarubia A, O'Donnell F, Pomares C. Neurología y síndrome de Down. Desarrollo y atención temprana. ReV esp pediatr. 2012; 68(6):409-414. Disponible en: <https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/ART21713/malea.pdf>
- [12] Ruiz E. Cómo mejorar la atención de los niños con síndrome de Down. 2013; 117(30):63-75. Disponible en: <http://riberdis.cedid.es/handle/11181/3887>
- [13] Ruiz E. Evaluación de la capacidad intelectual en personas con síndrome de Down. Revista Síndrome Down. 2013; 2001; 21:134-149. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11162/67657>
- [14] Navas E, Caisachana A. Juego Interactivo para Incrementar la Atención y Retentiva Visual en Niños con Síndrome de Down. CienciaAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica. 2018; 7(1):30-36. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6284826>
- [15] Valera M, Roldán M, Trujillo J, Uribe J. Prevalencia de las dischromatopsias en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ciencia UANL. 2019; 22:10-25. DOI: 10.29105/cienciauanl22.93-2. Disponible en: <https://doi.org/10.29105/cienciauanl22.93-2>
- [16] Pérez B. Los síndromes de Down en el gabinete optométrico [Tesis]. Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias; 2016. Disponible en: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19124>
- [17] Molina N, Páez P, Cordovez C. Alteraciones visuales y oculares en pacientes con síndrome de Down. Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular. 2008; 6(11):101-109. Disponible en: <https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol6/jiss1/11/>
- [18] Haugen O, Hovding G, Lundström I. Refractive development in children with Down's Syndrome: a population based longitudinal study. British Journal of Ophthalmology. 2001; 85:714-719. DOI: 10.1136/bjo.85.6.714. Disponible en: <https://bjo.bmj.com/content/85/6/714>
- [19] Faura J. Actividades preventivas en niños con síndrome de Down. PrevInfad (AEPap)/PAPPS infancia y adolescencia. 2007. Disponible en: https://previnfad.aepap.org/sites/default/files/2017-04/previnfad_down.pdf
- [20] Valera MM, Ponce S, Tapia D. Evaluación optométrica "dinámica" en niños de educación especial y materiales para su valoración clínica. Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular. 2013;11(1):51-61. DOI: 10.19052/sv.2319. Disponible en: <https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol11/jiss1/5/>
- [21] Pérez-Carpinell J, De Fez M, Climent V. Vision evaluation in people with Down's syndrome. Ophthalmic and Physiological Optics. 1994; 14(2):115-121. DOI: 10.1111/j.1475-1313.1994.tb00098.x. Disponible en: <https://psycnet.apa.org/record/1994-41710-001>
- [22] Huanca KR. Manejo optométrico en paciente con Síndrome de Down diagnosticado con hipermetropía [Tesis]. Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo. Facultad de Ciencias de la Salud; 2020. Disponible en: <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/8963>

- [23] Tapasco APZ, Bedoya SIM, López KG. Alteraciones oculares en personas con Síndrome de Down que asisten a instituciones educativas del Eje Cafetero. Cuaderno de investigaciones: semilleros andina. 2009; (2):34-38. Disponible en: <https://revia.areandina.edu.co/index.php/vbn/article/view/472>
- [24] Rodríguez FI, Terranova AE. Análisis de la situación visual de estudiantes del nivel A y B con síndrome de Down de Fasinar y propuesta de guía de recursos didácticos que contribuyan a un mejor aprendizaje dentro del salón de clases [Tesis de Maestría]. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana Guayaquil; 2014. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6513>
- [25] Guzmán K. Problemas refractivos en niños y niñas con Síndrome de Down en etapa escolar, estudio realizado en niños con Síndrome de Down en etapa escolar de la Escuela AVINFA [Tesis doctoral]. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas; 2015. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39880?mode=full>
- [26] Rodiles CN. Efecto del entrenamiento visual-perceptual en pacientes con síndrome de Down [Tesis de maestría]. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud; 2016. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11317/1190>
- [27] Chávez CA, Flórez AL. Alteraciones visuales y oculares en pacientes pediátricos con síndrome de Down y retardo mental leve del Colegio Madre Adela y Fundación Fe en Bogotá [Tesis]. Bogotá: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud; 2017. Disponible en: <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=optometria>

Correo de autor de correspondencia: valeramota@gmail.com